

MURRAY, Roseana. **Armarinho mágico**. Ilustrações de Christiane Mello e Fernanda Morais. São Paulo: Estrela Cultura, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Roseana Murray é uma poeta consagrada e com um domínio perfeito entre o ritmo e a magia das palavras. Em *Armarinho Mágico*, a autora recupera a memória do armarinho de seu pai que tinha de tudo: brinquedos, tecidos, roupas, carretéis de linha, espelhos...! Os poemas são ricamente ilustrados por Christiane Mello e Fernanda Morais do Estúdio Versalete. Roseana Murray já recebeu vários prêmios, entre eles o APCA; por quatro vezes Melhor de Poesia da FNLIJ; Prêmio ABL para livro infantil; além da láurea de Altamente Recomendável da FNLIJ.

Palavras-chave: Afetividade. Memória afetiva. Poemas. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.